

ПУШКИН КАК УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Хаитбоева Севара Эркинбоевна

49-я школа. Кошкочирский район

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109709>

Аннотация: В статье объективно заключается в том, чтобы показать Александра Сергеевича Пушкина как совершенно уникальную личность, в которой в максимальной степени преломились и нашли ярчайшее отражение доминантные черты великой русской культуры. Именно в Пушкине логично видеть знаковую фигуру, прославившую Россию, её культуру, традиции и обычаи.

Ключевые слова: уникальное явление, гений, ментальность русской культуры, творческий диапазон, национальное явление.

В первой половине XIX века существовала неразрывная связь между различными родами искусства. В литературно-критических журналах размещались статьи о литературе, живописи и музыке. Искусствовед А.Б. Стерлигов заметил: «Начиная с Пушкина, во всей структуре художественной культуры вперёд выходит литература. Главные открытия в искусстве человековедения отныне делаются писателями, а портретная живопись следует за ними» Действительно, в это время в произведениях писателей-классиков героями становятся художники, поднимется тема изобразительного искусства, в особенности портрета. Но портретное искусство повлияло и на изображение автором самого героя. В литературоведении в связи с развитием в литературе первой половины XIX века портретного начала появились такие понятия, как «галерея образов», «литературный тип». Портретное мастерство А.С. Пушкина ярче других критиков отметил И.А.Гончаров. В статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879) Гончаров написал: «Пушкин, как великий мастер, этими двумя ударами своей кисти, да ещё и несколькими штрихами, дал нам вечные образцы, по которым мы и учимся бессознательно писать как живописцы – по античным статуям». Об особенностях изображения в поэзии и прозе человека писали В.Г. Белинский, И.А. Гончаров, Д.И. Овсянко-Куликовский, А.Н. Пыпин. В 1901 году Н.Покровский составил сборник «Пушкин в его значении: художественном, историческом и общественном». Связи литературы и изобразительного искусства становятся центральными в работах представителей культурно-исторической и психологической школ в литературоведении. Литературоведами XX века проблема изобразительного искусства в творчестве Пушкина раскрывается в двух направлениях: создаются работы о портретах и скульптурах с изображением поэта и исследуются графические работы самого Пушкина, представленные в черновых рукописях и альбомах. Исключение составляет статья Н.Н. Пунина «Пушкин и изобразительное искусство», написанная в середине 1930-ых годов. Темой статьи явилось рассмотрение эстетических взглядов Пушкина, отношения поэта к живописи. Статья не опубликована, её машинописный вариант хранится в Рукописном отделе ИРЛИ РАН. Атрибуция изображений Пушкина в

живописи и скульптуре стала предметом как довоенного, так и современного литературоведения и искусствоведения. Профессор А.А.Сидоров к 1941 году создал цикл статей «Проблемы иконографии Пушкина»: «Прижизненные портреты Пушкина», «Картины из жизни Пушкина», «Модели памятников», «Посмертные портреты Пушкина», «Портреты А.С. Пушкина на смертном одре». Эти статьи представляют особый интерес для музейных работников, так как в них подробно рассматриваются портреты Пушкина и его семьи, представлена история их (?) создания. В 1960-ые годы монахиня Исидора (в миру Е.А. Чижова) работала над историей появления удивительной миниатюры с изображением Пушкина-ребенка. Этот рисунок появился у её предков и более 100 лет хранился в семье, пережив даже блокаду Ленинграда. Миниатюра в 1960 году поступила в собрание Государственного музея А.С.Пушкина в Москве. Об этой миниатюре монахиня Исидора не писала, только рассказывала своим знакомым. От них музейные сотрудники узнали историю появления первого портрета поэта.

А.И. Минина составила небольшой альбом «Пушкин» из серии «Семья художника» (1990). В работе представлены краткие сведения о жизни и творчестве поэта. Биографический материал дополнен иллюстрациями: наиболее известными портретами семьи Пушкиных, черновыми рисунками самого поэта. В 1996 году вышла книга «Пушкин и современная культура» [4]. В ней собраны статьи, объединенные общей темой – биография и творческое наследие поэта в контексте культуры XX века. В этом ключе поднимаются проблемы театральных постановок, кинопостановок, переводческой деятельности. Интересна статья Е.В. Павловой «Пушкин глазами художников 1970-1990-х годов», представляющая интерпретации образа поэта художниками конца XX века в графике, живописи и скульптуре. Автор статьи в своих исследованиях пришла к мысли о разнице между прижизненными и посмертными изображениями Пушкина. Художники XX века тяготели к автопортретам поэта. Интерес при изучении связей Пушкина с изобразительным искусством представляют различные художественные альбомы – результат выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Твери, Торжке. Самое ценное в них – многочисленные иллюстрации, воссоздающие эпоху Пушкина. Такие альбомы регулярно выходят в свет: 1976 год - «Московская изобразительная пушкиниана» [5], в 1986 году вышло дополненное и расширенное издание этого альбома. В 2003 году появился альбом «А.С.Пушкин в Тверском крае» [6], в том же году вышел альбом «Пушкин и Филарет, митрополит Московский и Коломенский». Несомненно, такие альбомы помогают изучению творческого наследия поэта в контексте культуры России XIX века.

В пушкинистике глубоко изучается проблема атрибуций графики поэта. Особенно активно это направление развивалось в трудах исследователей XX века. Упоминание о рисунках поэта встречается уже в работе П.В. Анненкова «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина» (1855). Анненков первым отметил, что рисунки поэта «обыкновенно повторяют содержание написанной пьесы, воспроизводя её» [8. с.317]. Литературоведы Н.О. Лернер, С.А. Венгеров в толковании рисунков последовали за Анненковым, называя эти работы автоиллюстрациями. Ошибочность этого вывода была доказана пушкинистами середины XX века. Первая попытка классифицировать пушкинские рисунки была предпринята Г.П. Георгиевским. Его статья «Семь рисунков Пушкина» размещена в шестом номере журнала «Русский вестник» за 1899 год. Это

первая и довольно простая классификация: рисунки разделены на пейзажи, фигуры людей, животных и цельные картины. Такой классификации для изучения графики Пушкина не хватало. Эта систематизация была доработана в небольшой статье И.К.Линдемана «Пушкин как художник и рисовальщик». Исследователь классифицировал графику поэта на портреты, картины, виньетки, иллюстрации и отдельные предметы. Но исследования Георгиевского и Линдемана нельзя назвать профессиональным изучением графических работ А.С.Пушкина: ими не была предложена методологическая база. С 1924 года было положено начало специальному изучению графических работ Пушкина. А.И. Эфрос первым предложил выделять среди графики поэта рисунки и росчерки. Он разработал метод атрибуции рисунков Пушкина. Этим методом стали пользоваться в дальнейшем все пушкинисты, изучающие графику поэта. Свои исследования А.М. Эфрос представил в работах «Рисунки Пушкина» и «Рисунки поэта». С 1926 года тема художественного мастерства Пушкина связана с именами И.С. Зильбернштейна, Т.Г. Цявловской, М.Д. Беляева, Б.В. Томашевского, Н.В. Измайлова. Эти литературоведы первыми начали целенаправленное изучение графики поэта. Ими же была предпринята попытка создать первый каталог атрибуций. На основе полученных учёными материалов предполагалось создать 17-ый том собрания сочинений А.С.Пушкина 1937 года. Этот том должен был состоять из двух частей, в которых в хронологическом порядке размещались бы рисунки. Предполагалось снабдить каждый рисунок небольшой аннотацией на русском и французском языках, включающей дату, место создания, текст художественного произведения, размеры, сведения о технике изображения, архивный шифр. Но весь материал собрать не удалось, из-за чего этот колоссальный труд не опубликован. Подготовительные материалы к 17-му тому полного собрания сочинений А.С. Пушкина до сих пор хранятся в Рукописном отделе ИРЛИ РАН (ПД, ф. 373 – архив редакции академического издания ПСС А.С. Пушкина). На основе этих материалов была написана диссертация М.Д. Беляева, пытавшегося систематизировать собранные вместе с Т.Г. Цявловской рисунки поэта.

Список литературы:

1. Поэтика фантастического. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2016. С. 61.)
2. Кугель А.Р. Театральные портреты. Л.-М.: Искусство, 1967. С. 238.
3. Скатов, Н. Пушкин: Очерк жизни и творчества / Н. Скатов. — Ленинград, 1990. 28

